

TARIXIY ROMANLAR VA ULARNING O'RGANILISHI

Muallif: Mamurova Muhabbatxon Ro'zimat qizi

Ish joyi: Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani

3-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ

Автор: Мамурова Мухаббатхон Рuzиматовна

Место работы: Учитель средней

общеобразовательной школы №3,

Куштетинский район, Ферганская область

HISTORICAL NOVELS AND THEIR STUDY

Author: Mamurova Mukhabbatkhon Ruzimatovna

Workplace: Teacher of Secondary

School No. 3, Koshtapa District,

Fergana Region

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarixiy roman janrining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va uning badiiy adabiyotdagi o'rni yoritilgan. Tarixiy romanlarning jamiyat hayotidagi ahamiyati, tarixiy haqiqat va badiiy to'qimaning o'zaro uyg'unlashuvi tahlil etiladi. Shuningdek, o'zbek adabiyotida tarixiy romanlarga bo'lgan e'tibor, bu yo'nalishda ijod qilgan yozuvchilarning asarlari, ularning tarixiy haqiqatni badiiy ifodalashdagi uslubi va mahorati haqida so'z yuritiladi. Maqolada zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan tarixiy romanlarni o'rganishning nazariy va amaliy jihatlari ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy roman, badiiy to'qima, tarixiy haqiqat, o'zbek adabiyoti, tarixiy obraz, adabiyotshunoslik, janr xususiyatlari, yozuvchi mahorati.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования и развития жанра исторического романа, его место и значение в художественной литературе. Анализируется роль исторических романов в общественной жизни, взаимосвязь исторической правды и художественного вымысла. Особое внимание уделено историческим романам в узбекской литературе, творчеству писателей, работающих в этом направлении, а также их мастерству в художественном осмыслении исторических событий. В статье также освещены теоретические и практические аспекты изучения исторического романа с точки зрения современной литературоведения.

Ключевые слова: исторический роман, художественный вымысел, историческая правда, узбекская литература, исторический образ, литературоведение, жанровые особенности, писательское мастерство.

Annotation: This article examines the process of formation and development of the historical novel genre, its place and significance in artistic literature. The role of historical novels in social life, as well as the interaction between historical truth and artistic fiction, is analyzed. Special attention is

given to historical novels in Uzbek literature, to the creativity of writers working in this field, and to their skill in artistically interpreting historical events. The article also highlights theoretical and practical aspects of studying the historical novel from the standpoint of modern literary criticism.

Keywords: historical novel, artistic fiction, historical truth, Uzbek literature, historical image, literary criticism, genre features, writer's mastery.

KIRISH

Tarixiy asar tarixiy shaxs va voqealarni jonlantirib kitobxonni o'z davridan uzoqlarga olib ketadi. Tarixiy romanlarni yaratishda yozuvchilarning qo'llagan usullari tarixiy haqiqatga yondashuvi jihatidan farqlanadi. Romandagi bosh obraz sifatida buyuk tarixiy shaxs yoki oddiy inson olinishi mumkin. Lekin ikki holatda ham yozuvchi bosh obrazning kundalik hayot tarzi tasvir markazida turadi. Yozuvchi M.Shaginyan yozadi: "Tarixda shunday shaxslar bo'ladi-ki, ularning hayoti va faoliyati o'z davrini chuqur yoritish uchun go'yo kalit vazifasini o'taydi". Haqiqatan ham yozuvchilarimiz adabiyotdagi Alisher Navoiy, Amir Temur, Bobur, Mirzo Ulug'bek va boshqa xalqimizning tarixiy shaxslari hayotini tasvirlash orqali o'sha davr mamlakat hayotini va xalq turmushi qatlamlarini yoritib berganlar. Bilamizki, buyuk tarixiy shaxslarning hayoti, shaxsiy fazilatlarini, mehnat faoliyati kabilar insoniyat uchun o'rnatilgan hisoblanadi. Shuning uchun ham yosh avlodda va boshqa insonlarda mashhur shaxslar hayotini yaqindan bilishga ishtiyoq kuchli bo'ladi, ulardek bo'lishga intiladilar. Ana shunga ko'ra, yozuvchilar ko'proq buyuk tarixiy shaxslar, mohir sarkardalar, adolatli shohlar, ulug' shoirlar hayotini tabiiy, jonli va haqqoniy tasvirlashga alohida e'tibor beradilar. Chunki tarixiy shaxslar obrazi ma'lum bir haqiqatni ochib berishda yozuvchiga kalit vazifasini o'taydi. M.Gorkiy insoniyatning chinakam tarixini tarixchi emas, san'atkor yozishini aytganda haqiqatan haq edi. Chunki xalqimizning o'tmishini hayot manzaralarida ko'rsatib berish, uning ozodlik va adolatli siyosat uchun olib borgan tinimsiz kurashini madh etish adabiyotimizning faxrli vazifasidir. O'tmishni badiiy aks ettirish xalqning tarixda o'z huquqi hamda ozodligi, uning madaniy va ma'naviy boyliklar yaratish uchun olib borgan kurash yo'lini qayta jonlantirish, ya'ni vatanparvarlikni kuylash, yoshlarni tarbiyalashning zarur vositasi hamdir. Milliy adabiyotlarda yaratilgan tarixga oid asarlar xalqlar o'rtasida tenglik va do'stlik, ularning ko'p asrlik ozodlik kurashida birlik va hamjihatlik g'oyalarini targ'ib etadi, asrlar davomida turli xalqlar tomonidan yaratilgan milliy madaniyat boyliklarining takrorlanmas xususiyatlarini ochadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

"Bugungi yozuvchi o'tmish mavzusiga murojaat qilar ekan, umuman adabiyot ko'zlagan maqsadni ko'zlab ish tutadi: u o'quvchini o'ylashga, sezishga, hayajonlanishga majbur qiladi. U bugungi o'quvchining, bugungi kishining ma'naviy dunyosiga murojaat etadi va birgina shuning o'zi san'atkorning bugungi zamondoshi manfaatlaridan uzoqlashib ketmasligini ta'minlaydi"¹. Bundan ko'rinib turibdiki, tarixiy mavzuni qalamga olgan yozuvchi o'tmish va bugungi kun o'rtasidagi ko'prikn mahkam tutgan holda o'quvchiga estetik zavq bag'ishlay olishi kerak. Tarixiy voqealarning hozirgi kun nuqtai nazaridan qayta ishlanishi milliy adabiyot merosining boyishiga olib keladi. Shu sabablarga ko'ra ham o'zbek adabiyotida tarixiy mavzu keng o'rin egallab kelmoqda. Darhaqiqat, o'zbek adabiyotidagi yuqori cho'qqidagi shoh asarlarning aksariyatida tarixiy mavzu yoritilgan. Masalan, "O'tkan kunlar", "Qutlug' qon", "Yulduzli tunlar", "Ko'hna dunyo", "Navoiy" kabi. Adabiyotshunos I.Gorskiy ta'kidlaganidek, "O'tmish haqidagi xotiralar kitobxonga shunchaki, ular bo'lib o'tganligini bilib qo'yish uchungina kerak bo'lmay, balki bugungi kunni yaxshiroq anglab yetish va kelajakni ko'ra bilish uchun zarurdir"². Haqiqatan ham tarixiy asarlarda xalq o'tmishining qaysi bir davri qalamga olinmasin ulardan kitobxon oladigan xulosa bugungi kun uchun shukronalik va vatanparvarlik hissi bo'ladi. Chunki yozuvchi ham tarixiy asarni yozish jarayoniga o'zi yashab turgan kun nuqtayi nazaridan yondashadi.

¹ Каттабеков А. Тарихий хакикат ва бадий махорат. Т., 1976. – Б. 79.

² Горский И. Исторический роман Сенкевичая Изд. Наука, М., 1966, стр 24-25.

Tarixiy romanlar markazida ma'lum bir tarixiy shaxs yoki shaxslar tizimi bo'ladi. Ularda xalqning iqtisodiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy taraqqiyotiga hissa qo'shgan shaxslar hayoti asos bo'ladi. Bosh obraz sifatida tarixiy davr obrazi yoki badiiy to'qima asosida shakllantirilgan obraz olinishi mumkin. Demak, roman tarkibi o'sha davr muammolari bilan bog'liq holda yaratiladi va har qanday tarixiy romanda yaratilayotgan davr bilan bog'liq zamonaviy muammo bo'ladi. Adabiyot tarixchisi sifatida ma'lum bir badiiy asar tahlil qilinganida ham o'sha asar yaratilgan davr sharoiti, davr adabiy jarayoni xususiyatlarini ko'zda tutish shart qilinadi. Zero, har qanday asar ma'lum davrning mahsuli, unda o'zi yaratilgan davr qay yo'sin bo'lmasin, albatta, aks etadi. Masalan, "Xamsa"ni o'rganayotgan odam Husayn Boyqaro bilan uning o'g'illari orasidagi ziddiyatli munosabatlarni, sulton Husayn hokimiyatining so'nggi yillarida mayga ruju qo'ygani kabi holatlarni e'tiborda tutishi shart. Aks holda, u Farhodning otasi bilan munosabatlari tasviri yoki shoh Bahrom saltanatining avvalgi va ayni davr berilganidan keyingi davri qiyoslari mohiyatini yetarlicha anglay olmaydi. Shunga o'xshash, ijtimoiy-tarixiy sharoit va adabiy jarayondagi holatlar haqida yetarli tasavvurga ega bo'lish nafaqat uzoq o'tmish, balki sho'ro davrida yaratilgan asarlar mazmun-mohiyatini to'g'ri anglash uchun ham juda muhim. Tasavvurning chala yoki biryoqlama bo'lishi o'rganilayotgan asar mazmunining noto'g'ri anglanishi, demak, yangilash talqin etilishi va noxolis baholanishiga olib keladi. Masalaning ikkinchi muhim tomoni shundaki, "o'rganilayotgan asar faqat konkret davrning emas, o'sha davrda yashagan ijodkorning mahsuli (ijodkorning o'zi shaxs sifatida davrning mahsuli bo'lsa, asar uning mahsulidir), boshqacha aytsak, asarda davr ijodkor shaxsi orqali akslanadi"³. Tarixiy romanlarning asosiy tarkibini tushunish uchun davrning muammolari bilan bog'langan holda ko'rib chiqish kerak.

Tadqiqot metodologiyasi

Tarixiy romanlar adabiyotimizning ajralmas qismidir. Shu sababli ularni o'rganish va tadqiq etish keng tus olmoqda. Tarixiy romanlarning o'ziga xos xususiyatlari, mavzu doirasi, tarixiy voqeani badiiy aks ettirish va uni hayot haqiqati bilan qanchalik mosligini o'rganish, syujeti, obrazlar tizimi kabilarni o'rganishga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbek romanchiligi bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarimiz ishida tarixiy romanlar va ularning xususiyatlari yoki tarixiy shaxs tadqiqiga doir fikrlar talaygina. Shu mavzuga oid monografiyalar, doktorlik dissertatsiyalari, kitoblar, ilmiy maqolalar chop etilgan. Ularda tarixiy romanchiligimizning shakllanishi, rivojlanishi, tamoyillari, tarixiy shaxslarning badiiy talqini, tarixiy shaxs timsoli, adiblarning badiiy mahorati chuqur tadqiq etilgan. Tarixiy roman nazariyasi masalalarini keng tadqiq etgan va ushbu janr muammolariga ancha chuqur kirib borgan ishlar orasida Sobir Mirvaliyevning "O'zbek romani" kitobi alohida o'rin egallaydi. Ushbu tadqiqotlarda o'zbek adabiyotshunosligi birinchilardan bo'lib tarixiy romanning janr xususiyatlari va ularning rivojlanishi haqida batafsil to'xtaladi. Rus va boshqa xalqlar shuningdek, jahon tarixiy romanchiligi tajribalaridan unumli foydalanib turli xil munozaralar olib boradi. Xususan, "Abdulla Qodiriy kashfiyoti"⁴ nomli asarida ham tarixiy roman va uning xususiyatlari haqida qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Tarixiy romanning umumiy belgisi o'z tabiati va shakliga ega bo'lgan holda voqelikni keng va chuqur epik bayon va epik obrazlarda tasvirlashidir. Xususiy belgisi esa o'tmish haqidagi asar ekanligidir. Tarixiy romanga saylangan mavzu o'tmishdan olingan fakt, hujjat sifatida qayd etilgan bo'lishi, tarixiy rivojlanishning burilish yoki ko'tarilish nuqtasi asar mazmunini belgilashi kerak. Shuningdek, asar yaratayotgan muallif bilan tasvirlanayotgan tarix, voqelik orasida ma'lum oraliq-masofa-distansiya bo'lishi shart. Xususan, Oybekning "Navoiy", "Qutlug' qon", O.Yoqubovning "Ko'hna dunyo", "Ulug'bek xazinasini", P.Qodirovning "Yulduzli tunlar", "Avlodlar dovoni" asarlari kabi. Sanab o'tilgan asarlar shu xulosani isbotlaydi. Ya'ni adib bilan u tasvirlayotgan voqelik o'rtasida katta yoki kichik vaqt oralig'i bor. Dastlabki davrlarda tarixiy roman markazida tarixiy shaxs bo'lishi kerakligi g'oyasi ilgari surilgan bo'lsa, nisbatan keying tadqiqotlarda bu narsa zaruriy shart sanalmaydi. Masalan, "Me'mor", "Qutlug' qon", "O'tkan kunlar" singari romanlarda tarixiy shaxslar obrazi ishtirok etsada, bosh obraz tarixiy shaxs emas. Tarixiy

³ Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. T.: O'qituvchi-2018.B. - 50-56.

⁴ Мирвалиев С. Абдулла Қодирий кашфиёти. Т., "Mashhur press", 2018;

romanning muhim belgilaridan biri uning tarix fani bilan aloqadorligidir. Chunki ma'lum bir davr, voqea va tarixiy hujjat tarix fanining ham obyektidir. Farqi esa biri tasvirlaydi, biri tavsiflaydi. Masalan, Oybekning "Navoiy" romani XV asr voqealari va Navoiy obrazini tasvirlashni birinchi o'ringa qo'ysa, tarix fani Alisher Navoiy haqidagi ilmiy ishlarda tavsiflash yetakchilik qiladi. Tarixiy romanda Navoiy obrazi tasviri tarixiy hujjatlar va badiiy to'qima orqali boyitib borilsa, tarix fanida bunday imkoniyat yo'q. Negaki, tarixiy hujjatni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin bu ikki soha bir-biri bilan uzviy aloqada. Ularning mushtaraklik jihati tarixni o'rganish, uning mohiyatini tayin etish bo'lganligi uchun ham ular raqobatga kirishmaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy roman nazariyasi ustida yana Pirmat Alimov, Azim Rahimov "O'zbek romani poetikasi" doktorlik dissertatsiyasi, H.Karimov "Tarixiy shaxs va badiiy obraz", Z.Pardayeva "O'zbek romanlari poetikasi", G.Murodov "Tarixiy romanning mushtaraklik va o'ziga xosliklar uyg'unligi muammolari", Rahimov Zokirjon "O.Yoqubovning Ko'hna dunyo romani poetikasi", Sh.Isayeva "O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatining tasviriy usullari", A.Nosirov "Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini", M.G'aniyev "Tarixiy romanda syujet va kompozitsiya" deb nomlangan dissertatsiyalari orqali tadqiqot ishlarini olib borishgan. Sh.Isayevaning «O'zbek tarixiy romanlarida xarakter ruhiyatini tasvirlash usullari» deb nomlanuvchi mazkur dissertatsiyasida o'zbek tarixiy romanlarida xarakterlarni to'laqonli yaratishning yetakchi xususiyatlari, ruhiyat tasviri, uning rang-barang usullari muammolariga bag'ishlanganligi bilan ajralib turadi.

A.Rahimov o'zining "Roman san'ati"⁵ nomli risolasida romanning mazmun boyligi va uni o'qishli qiladigan boshqa sabablar haqida fikr yuritadi. Ushbu risola maqolalar to'plamidan iborat bo'lib, roman haqida ilmiy qarashlar ilgari suriladi. Risoladagi birinchi maqola hisoblangan "Inson yaratgan mo'jiza"da roman janrining o'ziga xos xususiyatlari, janr ustida tadqiqot olib brogan olimlar fikri, syujet va kompozitsiya singari masalalar tahlil qilinadi. Risola "Roman hayot darsligi", "Romanning mazmun boyligi", "Shaxs taqdirining qomusi", "Romanda muallif timsoli", "Ixtiloflar poeziyasi", "Muttasil yangilanayotgan janr", "Adabiyotning kelajagi", "Janr istiqboli" singari boblardan iborat.

Islom Yoqubovning "O'zbek romani tadriji" kitobida milliy istiqloq davri o'zbek romanchiligi taraqqiyot xususiyatlarini nazariy asosda umumlashtirishga, eng muhim o'zgarishlarning yetakchi tamoyillari va asoslarini belgilashga harakat qilingan. Hamza, Qodiriy, Cho'lpon, Oybek romanlarida g'oyaviy-ma'rifiy didaktikadan romantik talqin va realistik tasvirga tomon tadrijiy siljish mavjudligiga asoslangan adabiyotshunos adabiy hodisalar mohiyatini uning ichki tabiatidan keltirib chiqaradi. Butun olam rivojlanishining tadriji bilan roman janri taraqqiyotini zaruriy bog'lanish va aloqadorlikda olib qaraydi. O'zbek romanchiligini bir butunlikda, yaxlit tarzda anglashga intiladi. Kitobda hozirgi o'zbek romanlaridagi norealistik izlanishlar janrning ichki dinamikasi, milliy-estetik tafakkur rivoji bilan uzviy bog'liqlikda O.Muxtor, E.Samandar, H.Shayxov, T.Murod, Sh.Bo'tayev, S.Vafo, U.Hamdani singari turli avlodga mansub nosirlar ijodi misolida kuzatiladi. Z.Rahimov "Ko'hna dunyo" romani poetikasi" nomli monografiyasida romanning hikoya-rivoya hamda syujet va konflikt xususiyatlari, asar poetikasida katta o'ringa ega bo'lgan mistifikatsiya hodisasi tadqiq etilgan. Bundan tashqari muallif va personaj nutqi, hikoyachi tiplari ham tahlilga tortilgan. H.Karimovning "Tarixiy shaxs va badiiy obraz" nomli dissertatsiyasida badiiy adabiyotda tarixiy ijodkor shaxs obraziga murojaat qilingan. "Hamza" romanidagi shoir obrazi bilan tarixiy shaxs Hamza obrazi hayoti va ijodiga oid tarixiy manbalar asosida asarning syujet xronologiyasi bilan birgalikda biografik xronologiyasi qiyoslangan.

"Yulduzli tunlar" romani misolida yozilgan A.Nosirovning "Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini" nomli nomzodlik dissertatsiyasida tarixiy asarlar, o'tmish va tarixiy shaxslarning biografiyasi haqida ma'lumot beradi. O'quvchini tarixiy zamon va undagi munosabatlar, urf-odatlar, o'ziga xos qadriyatlar bilan tanishtiradi.

⁵ Раҳимов А. Роман санъати. "Фарғона" наш. 2015.

Boshqa bir mutaxassis – A.S.Ergashevning esa «Rivoyat va uning badiiy asar syujet-kompozitsiya tuzilishdagi poetik oʻrni» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida Odil Yoqubovning «Koʻhna dunyo» tarixiy romanidagi rivoyatlarning syujet voqealari rivojidadagi oʻrni masalalari xususida bahs yuritiladi,⁶ Tarixiy romanlardan “Yulduzli tunlar”, “Avlodlar dovoni”, “Ona lochin vidosi” romanlari ilmiy jamoatchilik tomonidan keng tahlil qilingan.

Xususan, adabiyotshunos G. Murodovning “Tarixiy romanning mushtaraklik va oʻziga xosliklar uygʻunligi muammolari” nomli tadqiqot ishida Abdulla Qodiriy asos solgan yangi romanchilik maktabining yuzaga kelishi, oʻzbek romanchiligi taraqqiyot bosqichlari, tarixiy romanning alohida shakli boʻlgan anʼanaviy tarixiy romanning oʻziga xos badiiy-poetik alomatlari, roman badiiy olamida tarixiy shaxslarning obrazi kabilar tahlil qilingan. Maqola va kitoblarida esa tarixiy romanning poetik tabiati, folklor va uning roman, syujet qurilishidagi oʻrni, romanlar tasnifi hamda yangi romanlarda tarixiy shaxslar obrazining badiiy talqini kabi masalalarga keng oʻrin berilgan.⁷

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi mutaxassislar ishida tarixiy romanlar turli aspektda tadqiq etilib, uning nazariy asoslari shakllanib bormoqda.

Tarixiy romanlarning ilmiy jihatini koʻplab adabiyotshunoslar koʻrib chiqqan. Jumladan, professor Akram Kattabekov kitobida tarixiy romanlarni quyidagicha umumlashtiradi va izohlaydi: “Shunday qilib eng yaxshi romanlarga xos xususiyatlar:

1. Asarning obyekt sifatida xalq va jamiyat hayotida eng muhim sanalgan davrlar, voqealar va koʻzga koʻringan shaxslar olinishi;
2. Tasvirlanayotgan davr va undagi voqealar, tarixiy shaxslarga nisbatan yozuvchi ilmiy-estetik konsepsiyasining boʻrtib turishi lozimligi, davr ijtimoiy-siyosiy xarakteristikasini yaratish;
3. Yozuvchi bilan tasvir obyekt oʻrtasida jamiyat taraqqiyotining muhim bosqichlari bilan izohlanuvchi davriy masofaning mavjud boʻlishi;
4. Tasvirlanayotgan voqealar va shaxslar hayotining chuqur badiiy tadqiq etilishi, tarixiy haqiqatning badiiy haqiqatga oʻsib chiqishi shart ekanligi kabilar bugungi kun romanlarini baholashda asosiy mezon boʻla olishi mumkin”⁸.

Demak, tarixiy asarlarda millat hayoti va tarixida sezilarli rol oʻynagan yirik voqealar va ularda ishtirok etgan kishilar haqida aniq tasavvur berish, qalamga olingan tarixiy davrning haqqoniy tasvirini berish va bular tarixiy davr haqidagi ilmiy xulosalar bilan mos tushishi ham talab etiladi. Tarixiy roman ijod qilishda boy material yigʻish, ularni saralash, chegaralash va badiiy qayta ishlash katta sanʼatdir. Xususan, ijodkor shaxslar haqida roman yozayotgan muallif oldida murakkab vazifalar turadi. Chunki qalamga olingan ijodkor hayoti faoliyati haqidagi faktlardan tashqari bevosita uning ijodi mahsuli – sheʼrlari, ilmiy asarlari ham u haqidagi romanlarning asosiy materiallari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Раҳимов А. Роман санъати. “Фарғона” наш. 2015.
2. Каттабеков А. Тарихий хакикат ва бадий махорат. Т., 1976.
3. ¹ Горский И. Исторический роман Сенкевичаю Изд. Наука, М., 1966.
4. ¹ Ergashev A.S. Rivoyat va uning asar syujet kompozitsion tuzilishdagi oʻrni. NDA. Т., 1993 yil.
5. ¹ Мurodov F. Тарихий романда хужжатлилиқ // Ўзбек тили ва адабиёти. 1994, 4-5-6 сонлар.
6. Rahmonov N. Tarixdan oziqlanib. – Toshkent: Mumtoz soʻz, 2019.
7. <https://www.bbc.com/uzbek/lotin-isajonsulton>

⁶ Ergashev A.S. Rivoyat va uning asar syujet kompozitsion tuzilishdagi oʻrni. NDA. Т., 1993 yil.

⁷ Murodov F. Тарихий романда хужжатлилиқ // Ўзбек тили ва адабиёти. 1994, 4-5-6 сонлар.

Ўша муаллиф Мозий ва бадий адабиёт. Бухоро, «Бухоро» нашриёти, 1994.

⁸ Каттабеков А. Тарих сабоқлари. Илмий-танқидий мақолалар. Тошкент “Фафур Ғулом” 1986. Б. - 151.